

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Бондарева Е. В., Исмагиллаев С. Х., Молчан П. Ю.,
Тураева С.Ш., Турсунова М.Ш.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Каждый человек, живущий в мире, является носителем различных индивидуальных ценностей, ценностных ориентаций, которые характеризуют его как личность. Ценностные ориентации отражают то, к чему стремится каждый из нас, что считает главным в своей жизни: здоровье, семья, карьера, образование и многое другое. Изучение ценностных ориентаций особенно актуально при проведении консультативной и профориентационной работы, в ситуациях кризисного вмешательства и других видов психологической помощи.

Понятие ценностных ориентаций как психологического феномена подробно освещено в психологии отечественными и зарубежными психологами, среди которых стоит упомянуть работы С.Л. Рубинштейна, В.А. Ядова, Е.А. Климова, Ш. Шварца, А. Маслоу. Ценности – это приоритеты, которые выбирает для себя человек и общество, а также взгляды и убеждения человека о том, что важно и значимо в жизни, на что направлена мотивация и деятельность каждого из нас. Ценности являются определённой призмой, через которую человек проявляет своё отношение к окружающему миру и направленность своих действий, так как именно ценностные ориентации отражают осознанный выбор человека того, что является хорошим и плохим, значимым и менее важным.

Для более целостного понимания ценностных ориентаций ученые выделяют типы систем ценностей, а также их основные виды по уровню организации. Так, В.В. Гаврилюк и Н.А. Трикоз в одной из своих публикаций выделяют четыре основных типа систем ценностей:

- ✓ смысложизненную систему, объединяющую ценности человеческой жизни, определяющую цели бытия, человеческой сущности, ценности свободы, правды, красоты, т.е. общечеловеческие ценности;
- ✓ витальную систему – это ценности сохранения и поддержания повседневной жизни, здоровья, безопасности, комфорта;
- ✓ интеракционистскую систему – это ценности и суждения, важные в межличностном и групповом общении: хорошие отношения, спокойная совесть, власть, взаимопомощь;

✓ социализационную систему – ценности, которые определяют процесс формирования личности: социально одобряемые и наоборот [1, с. 96-105].

Исследования в психологии указывают на то, что ценностные ориентации человека меняются и различаются в зависимости от возраста, эпохи, культурно - исторического контекста. В подростковом возрасте выражены ценности самореализации и общения, у людей старшего и среднего возраста значимыми становится ценность семьи, профессиональной стабильности, комфорта. Е.Б. Ширяев установил, что в 30-50-е годы были выражены романтика и трудолюбие, как ценности, в 70-80-е годы первое место занимали практичность и упорство. На сегодняшний день основными ценностными ориентациями человека являются профессиональное развитие и семья.

Анализируя исследования ценностных ориентаций, В. В. Гаврилюк и Н. А. Трикоз делают выводы о том, что система ценностей молодого поколения в XXI веке находится в стадии становления, причём видна четкая ориентация на дифференцирующие или интегрирующие системы; поколение молодежи, обновлённое, освободившееся от контроля обычаев и норм, пойдет по пути поиска нового, приобретая при этом не только положительный опыт [1, с. 102-103].

Сравнивая ценностные ориентации взрослого поколения и молодежи, можно сделать вывод о том, что происходит определенный конфликт и столкновение взглядов, связанных с ценностными ориентациями. Молодое поколение всё больше расходится в мировоззрении с поколением родителей, особенно в вопросах духовных, материальных и жизненных ориентиров. Родители не могут “перестроить” свою ценностную систему под новые условия так быстро, как молодёжь. Молодые люди более открыты переменам, быстрее усваивают новые ценности и ориентиры, они чаще готовы дистанцироваться от ценностей родителей. Взрослое поколение демонстрирует более стабильную, сформированную ценностную систему, менее гибкую, менее адаптивную к быстро изменяющемуся окружению [1, с. 96-105].

По мнению Б.Ф. Поршнева, функция личности заключается в осуществлении выбора. Выбор допускает преимущество одного мотива над всеми другими. Но для этого должны быть основы, и такими основами является ценность, поскольку ценность – единственная мера сравнения мотивов [2, с. 344-345].

Подробный анализ ценностных ориентаций представлен в исследованиях Ш. Шварца. Он понимает ценностные ориентации как отражённые в сознании индивида стратегические жизненные цели и мировоззренческие ориентиры.

Ценностные ориентации осуществляют стержневую регуляцию поведения человека, однако они могут изменяться под влиянием повседневного опыта. Теория базовых человеческих ценностей Ш. Шварца описывает универсальную модель, включающую 10 категорий: самостоятельность, стимуляция, гедонизм, достижения, власть, безопасность, конформизм, традиция, доброжелательность и универсализм. Ш. Шварц показал, что ценности системно организованы и образуют структуру, где одни из них противостоят другим, а часть – совместимы.

Теория Ш. Шварца представляет нам совокупность десяти базовых ценностей с универсальными структурными отношениями. Это значит, что люди с различающимися ценностями могут сходиться в ценностных приоритетах. И эти приоритеты также различаются в разных культурных атмосферах.

Ш. Шварц выделяет ценности как абстрактные (социально-нормативные) идеалы и ценности как руководства к действию (индивидуальные приоритеты). По мнению Ш. Шварца, первые со вторыми могут иметь значительные расхождения. Причинами этого могут быть ограничения возможностей человека, групповое давление, соблюдение традиций, следование образцам поведения и другие факторы. Ш. Шварц говорит также о соотношении ценностей по смыслу: они могут конкурировать друг с другом (например, ценности безопасности и самостоятельности, власти и универсализма) либо дополнять друг друга (например, стимуляция и гедонизм). Дальнейшее развитие идей Ш. Шварца привело к выделению двух биполярных осей в структуре ценностных ориентаций: самовозвышение – самотрансцендентность и открытость изменениям – консерватизм. Равная или близкая выраженность противоположных ценностей вызывает определенный внутренний конфликт, который и побуждает человека сделать выбор в пользу определенной ценности. Этот выбор и есть ценностная ориентация [3, с. 1-6].

Ценностные ориентации как психологический феномен являются важным фактором развития личности, будучи осознанным выбором материальных и духовных ценностей, установок и норм поведения, отношения к себе и окружающему миру, составляя в сознании человека понятие о том, что является благом и добром, а что отрицательно влияет на человека и окружающих его людей.

Список литературы

1. Гаврилюк В.В., Трикоз Н.А. Динамика ценностных ориентаций в период социальной трансформации (поколенный подход)//Социологические исследования. 2002. №1. С. 96–105.
2. Поршнева Б.Ф. Функция выбора – основа личности//Проблемы личности: материалы симпозиума. М.: Педагогика. 1999. С. 344–345.

3. Schwartz S. H. Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries//Advances in Experimental Social Psychology. 1992. №25. C. 1–65.